

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ АБЕЛЕВЫХ СУММ С СЛУЧАЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Жовлиев Азиз Исманкул угли¹, Зупаров Талат Маруфович²

¹Учитель ДИПИП, ²Проф ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292029>

1. Введение. Работа посвящена исследованию Абелевой суммы со случайными коэффициентами $S(v) = \sum_{j=0}^{\infty} v^j \xi_j$, где $v, 0 < v < 1$ – случайная величина (с.в.), не зависящая от последовательности $\{\xi_j, j = 0, 1, 2, \dots\}$ – независимых одинаково распределенных с.в. С помощью метода моментов доказана центральная предельная теорема (ц.п.т.) для нормированной суммы $\sqrt{1-v^2} S(v)$ в случае когда выполнены условия $E\xi_1 = 0, D\xi_1 = \sigma^2 < \infty, E|\xi_1|^k < \infty, k = 3, 4, \dots$ и при $n \rightarrow \infty v \xrightarrow{P} 1$.

Сравнивая результаты, полученные для обычных и взвешенных сумм можно заключить, что на случай взвешенных сумм переноситься далеко не все факты, доказанные для обычных сумм. В частном случае взвешенных сумм $S(v)$ – для схем суммирования независимых случайных величин (н.с.в.) по Абелю

$$S(v) = \sum_{j=0}^{\infty} v^j \xi_j, \quad v \in (0, 1),$$

где $\{\xi_j, j \geq 0\}$ – н.с.в. и v неслучайный параметр, в этом вопросе удастся продвинутся значительно дальше (см. [1 - 9]).

Аналог известной теоремы Берри-Эссена для $S_n(v)$ получен в работе [1]. Дальнейшие исследования по предельным теоремам для схеме суммирования н.с.в. по Абелю, когда каждая ξ_j имеет различные распределения проводились С.Х.Сираждиновым и М.У.Гафуровым [2], Т.А.Азларовым и Б. Мередовым [3], [4]. Работы [5], [6], и [8] также посвящены доказательству ц.п.т. и оценки остаточного члена в ц.п.т. для Абелевой суммы $S(v)$ с неслучайными коэффициентами. Почти во всех перечисленных работ для доказательства ц.п.т. и получение оценок остаточного члена в ц.п.т. для Абелевых сумм с неслучайным параметром применяется метод характеристических функций. Используя независимости членов можно легко найти характеристическую функцию Абелевой суммы и применить различные методы анализа чтобы доказать требуемый результат.

В последние годы возрос интерес к изучению асимптотики Абелевой суммы $S(\nu)$ с неслучайными коэффициентами при $\nu \rightarrow 1-$ в связи с тем, что, к этой схеме суммирования приводят многие прикладные задачи.

В связи с зависимости слагаемых метод характеристических функций и другие известные вероятностные методы плохо работают при доказательстве ц.п.т. для Абелевых сумм с случайными коэффициентами. Поэтому на работе применяется другой метод - метод моментов для доказательства ц.п.т., основой которого является следующая основная лемма.

Лемма 1 (см. работу [10]). Пусть $\{\xi_n, n = 1, 2, \dots\}$ – произвольная последовательность случайных величин, $F_n(x) = P(\xi_n \leq x)$ – соответствующие функции распределения. Обозначим $m_n^{(k)} = E\xi_n^k$. Если при всех $k = 0, 1, 2, \dots$ $\lim_{n \rightarrow \infty} m_n^{(k)} = m^{(k)} < \infty$, то существует функция распределения $F(x) = P(\xi \leq x)$ такая, что $m^{(k)} = E\xi^k$. Если этому условию удовлетворяет единственная функция $F(x)$, то $F_n(x)$ при $n \rightarrow \infty$ слабо сходится к $F(x)$.

2. Основные понятия и результаты

Лемма 2. Пусть $0 \leq j_i < \infty$ произвольные целые числа, $i = 1, 2, \dots, s$ и p_i натуральные числа, удовлетворяющие условию $p_1 + \dots + p_s = l$. Тогда справедливы соотношения:

$$\begin{aligned} \text{а) } V(s, p) &= \sum_{0 \leq j_1 \neq j_2 \neq \dots \neq j_s < \infty} \nu^{j_1 p_1} \nu^{j_2 p_2} \dots \nu^{j_s p_s} \leq \left(\frac{1}{1-\nu} \right)^s; \\ \text{б) } \sum_{0 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_s < \infty} \nu^{2j_1} \nu^{2j_2} \dots \nu^{2j_s} &= \frac{\nu^2}{1-\nu^2} \frac{\nu^4}{1-\nu^4} \dots \frac{\nu^{2(s-1)}}{1-\nu^{2s}}. \end{aligned}$$

При решении многих задач связанных с Абелевой суммой с случайными коэффициентами используется следующая теорема.

Теорема 1.

$$ES^n(\nu) \leq \beta_n \left[E \frac{1}{1-\nu^n} + C(n) \left(E \left(\frac{1}{1-\nu} \right) \right)^{[n/2]} \right], n = 2, 3, 4, \dots, \quad (4)$$

где $\beta_n = E\xi^n$, $C(n) = 0$ при $n = 1, 2, 3$ и $C(n)$ положительное постоянное

В следующей теореме приведено ц.п.т. для Абелевой суммы со случайными коэффициентами.

Теорема 2. Пусть ν , $0 < \nu < 1$ – случайная величина, не зависящая от последовательности $\{\xi_j, j = 0, 1, 2, \dots\}$ – независимых одинаково распределенных с.в. с

$$E\xi_1 = 0, D\xi_1 = \sigma^2 < \infty, E|\xi|^k < \infty, k = 3, 4, \dots$$

Пусть $S(\nu) = \sum_{j=0}^{\infty} \nu^j \xi_j$ и $B_n^2 = DS(\nu)$. Тогда последовательность $\sqrt{1 - \nu^2} S(\nu)$

подчиняется центральной предельной теореме.

Замечание.

В теореме 2 получена ц.п.т., когда с.в. ξ_0 имеет все моменты. Однако, если это условие не выполнено, то из-за сильной зависимости слагаемых вряд ли можно ожидать справедливость ц.п.т.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. H.U.Gerber, The discounted central limit theorem and its Berry-Essen analogue, Ann. Math. Statist. 42, 1, 1971, 389 – 392.
2. С.Х.Сираждинов, М.У.Гафуров, Замечание к одной предельной теореме, В сб.»Случайные процессы и статистические выводы», вып.3,, Изд-во. «Фан» УзССР, 1973, 170 – 172.
3. Т.А.Азларов, Б.Мереев, Некоторые оценки в предельной теореме для суммирования случайных величин по Абелю, Изв. АН УзССР, сер. физ. – мат. наук, №5, 1977, 7 – 15.
4. Б.Мереев, Теорема Линдберга-Феллера для одной схеме суммирования независимых случайных величин, Изв.АН ТССР, сер. ФТХ и ГН, №4,1977, 12 – 18.
5. K.11.Jöcker and W.Sendler, A Central limit theorem for generalized discounting, Math. Operationsforsch. Statist., ser.Statistiks, v.12 (1981) No 4, p.605 – 608.
6. L.Horva'th, Approximation for Abel sums of independent, identically distributed random variables, Statistics & Probability Letters 3 (1985), 221 – 225.
7. L.Saulis and D.Deltuviene, The Discounted limit theorems, ActaApplican. Math. (2006) 90: 219 – 226.
8. W.Whitt, Stochastic Abelian and Tauberian theorems. Z.Wahrsch. Verw. Gebiete 22 (1972), 251 – 267.
9. G.Katriel, K.Israel, A quantitative discounted central limit theorem using the Fourier metric, arXiv: 1804.02855 v1[math. PR] 9 Apr 2018.
10. И.П.Чистяков, Курс теории вероятностей, М.:Наука, 147 стр. 1982.